

SAMARQAND VILOYATIDA MINERAL RESURLAR VA ULARDAN OQILONA FOYDALANISH YO'LLARI

Abduxoliqov Jo`rabek Otabek o`g`li(1), Xalilov Azizbek Elbek o`g`li(2).

1. *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 3-bosqich talabasi*
2. *Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati hududida joylashgan mineral resurslar, ularning iqtisodiy ahamiyati hamda foydalanish holati yoritilgan. Viloyatdagi mineral resurslarning sanoatdagi o`rni tahlil qilinib, ulardan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan ekologik muammolar hamda resurslardan oqilona foydalanish yo`llari ko`rsatib berilgan.

Kalit so`zlar: Samarqand viloyati, mineral resurs, ekologik muammolar, foydali qazilma, geologik taraqqiyot tarixi, samarali foydalanish yo`llari.

Kirish. Tabiiy boyliklar – inson yashashi va xo`jalik faoliyati uchun muhim bo`lgan barcha moddiy ne`matlardir. Ular ichida yerosti boyliklari inson xo`jalik faoliyatida ahamiyati juda muhimdir. Iqtisodiyot yoki sanoatning rivojlanishi uchun xomashyo, ayniqsa mineral resurslar muhim omillardan hisoblanadi. Sanoatning bironta sohasi yo`qki, unda biron foydali qazilmadan foydalanilmaydi.

Hozirgi davrda dunyo aholisi sonining ortib borishi hamda sanoatning rivojlanishi natijasida mineral xomashyolarga bo`lgan talab tobora kuchaymoqda. Dunyoning turli mintaqalarida neft, gaz, oltin, temir, ko`mir kabi resurslar ko`p miqdorda qazib olinmoqda. Bu o`z navbatida atrof-muhitga ta`sir ko`rsatib, yer qa`ridagi boyliklarning kamayishiga olib kelmoqda. Tabiatda minerallar holida uchraydigan tabiiy boyliklar mineral resurslar(foydali qazilmalar) deyiladi. Bir yoki bir necha kimyoviy elementlardan tarkib topgan, muayyan fizik xususiyatlarga ega bo`lgan tabiiy birikmaga mineral deyiladi.

Samarqand viloyati tabiiy resurslarga boy hududlardan bo`lib, noruda qazilmalarning ko`pligi bilan ajralib turadi. Viloyatning geologik tuzilishi hamda relyefi hududida foydali qazilmalarning shakllanishida muhim rol o`ynaydi. Viloyat hududidagi noruda va boshqa qazilmalardan samarali va oqilona foydalanish iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda mineral resurslardan oqilona foydalanish dunyo miqyosida dolzarb masalalardan hisoblanadi. Chunki tabiiy boyliklar miqdori cheklangan bo`lib, ular qayta tiklanish xususiyatiga ega emas. Sanoat rivojlanishi natijasida foydali qazilmalarga bo`lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda. Mineral

resurslarni ilmiy asosda o'rganish va ulardan oqilona foydalanish usullarini ishlab chiqish hududning iqtisodiy rivojlanishi hamda ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism.

Viloyat hududining geologik taraqqiyot tarixi va u bilan bog'liq relyef shakllari mineral resurslarning hosil bo'lishi hamda ularning hudud bo'ylab tarqalishida muhim omil hisoblanadi. Rudali va noruda qazilmalar tog' va tog'oldi hududlarida uchrasa, tekisliklarda cho'kindi qazilmalar tarqalgan. Asosiy qazilma boyliklari viloyatning shimoliy(Nurota tizmasi), janubiy-sharqiy(Zarafshon tizmasi) hamda g'arbiy(Ziyovuddin-Zirabuloq) qismlarida tarqalgan. Qazilma boyliklardan qurilish materiallari sanoatiga tegishli bo'lgan, shuningdek oltin, uran, volfram, qalay kabi rudali qazilmalar keng tarqalgan. Viloyat hududida aynan qurilish materiallarining ko'p tarqalganligi uning geologik tarixiga borib taqaladi. Viloyatda rudali va noruda qazilmalarning hosil bo'lishi endogen va ekzogen jarayonlar orqali bog'liq bo'lib, ular tog' jinslarining qatlamlari hamda relyef shakllari orqali bilinadi. Nurota va Zarafshon tog'lari asosan Paleozoy erasidagi burmalanishlarda hosil bo'lgan. Demak xulosa qiladigan bo'lsak, aynan shu resurslarning hosil bo'lishiga asosiy sabab hududning uzoq geologik taraqqiyot tarixi bo'lgan.

Mineral resurslardan foydalanish. Hozirda viloyatda mineral resurslardan qurilish materiallari sanoati uchun xomashyo bo'ladigan gips, ohaktosh, marmar, granit qurilish toshi, loy, shuningdek rudali qazilmalardan oltin, qalay, uran hamda volframdan keng foydalanilmoqda. Qimmatbaho hisoblangan oltin Qo'shrabot(Oqbel, Zarmitan) va Paxtachi(Qoraqo'ton) tumanlarida uchrasa, marmar – Qo'shrabot(Zarband) va Nurobod(Jom) tumanlarida mavjud(1-jadval).

Samarqand viloyati hududida joylashgan mineral resurslar va konlar

1-jadval

Mineral resurs	Kon nomi	Mineral resurs	Kon nomi
<i>Oltin</i>	Oqbel, Zarmitan, Qoraqo'ton	<i>Ohaktosh</i>	Qizilsoy. Xo'jadiq
<i>Marmar</i>	Zarband, Jom	<i>Gips</i>	Qo'ng'irtov
<i>Granit</i>	Qo'shrabot	<i>Sement(qurilish material)</i>	Qizilsoy
<i>G'isht-cherepitsa¹</i>	Ishtixon	<i>Qalay</i>	Lapas
<i>Qurilish toshi</i>	Jom	<i>Keramzit(qurilish material)</i>	Kattaqo'rg'on
<i>Uran</i>	Ulus, Ketmonchi	<i>Bentonit</i>	Kattaqo'rg'on
<i>Volfram</i>	Choshtepa	<i>Loy</i>	Qizilsoy

Manba:Jadval tadqiqot natijasida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Tahlil. Mineral resurs iqtisodiyot ayniqsa sanoat tarmoqlari uchun muhim ahamiyatga ega. Viloyatda mavjud bo'lgan qazilmalar qurilish sanoati, yo'l qurilishi va ayrim sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Qazib olinayotgn ohaktosh sement ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. 2024 –yil ma'lumotlariga ko'ra viloyatda sanoat mahsuloti hajmi 45 408,0 mlrd so'mni tashkil qilgan, shuningdek qurilish ishlari 15 389,5 mlrd so'mni qayd etgan. Bu ko'rsatkichlar 2020yilga nisbatan tegishli ravishda 2,5 va 3 barobarga oshgan. Bundan dalolat beryaptiki mineral resursdan foydalanish hajmi yildan yilga oshib bormoqda. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilishi, qurilish sohasining rivojlanishi va hudud iqtisodiyotining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda[6].

Viloyatdagi mineral resurs konlari iqtisodiy jihatdan ijobiy baholansa ham, ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri ham mavjud. Ushbu salbiy ta'sirlar hudud havosining ifloslanishi, suv resurslarining zararlanishi hamda ekotizimining o'zgarishida namoyon bo'lmoqda. Birgina oltin konini tahlil qiladigan bo'lsak uni qazib olishdan to ishlov berib tayyor holatga keltirguncha ko'p miqdorda atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- ❖ Relyefning buzilishi: Ochiq usulda qazib olinishi sababli, relyef o'zgaradi va ulkan karyerlar hosil bo'ladi, bu esa tuproq qalamini yo'qolishiga olib keladi.
- ❖ Zaharlanish: Oltinni ajratib olish jarayonida ishlatiladigan moddalar(sianid) texnologik xatolar tufayli tabiatga, yer osti suvlariga yoki daryolarga tushsa barcha tirik organizmlarni zaharlaydi hamda ularni nobud bo'lishiga olib keladi
- ❖ Suv resurslarining kamayishi: Gidrometallurgiya zavodi oltinni yuvish jarayonida millionlab litr toza suvni ishlatadi. Bu esa ortiqcha suv sarflanishi va suv tanqisligini keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari boshqa qazilmalardan foydalanish jarayonida ham atrof-muhitga bir qancha salbiy ta'sir ko'rsatiladi. Bular – atmosferaning ifloslanishi, suv resurslari tanqisligi, tuproqning degredatsiyaga uchrashi, ekologik muhitning buzilishi, shlam¹ omborlari xavfi.

Oqilona foydalanish yo'llari. Resurslardan oqilona chiqindi chiqarmay foydalanish ham iqtisodiy ham ekologik jihatdan ancha samarali hisoblanadi. Tadqiqot davomida oqilona foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ko'rib chiqildi. Tahlillar natijasida quyidagi usullar ancha samarali ekanligi aniqlandi. Ushbu usullar resurslardan samarali foydalanish bilan birga ekologik muammolarni kamaytirishda ham muhim ahamiyatga ega.

- Qazib olish jarayonida zamonaviy va ekologik xafvsiz texnologiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi. Eski texnologiyalar ko'pincha xomashyoning ortiqcha yo'qotilishiga va havoning changlanishiga sabab bo'ladi
- Rekultivatsiyalash – qazish ishlari olib borilayotgan hududlarni qayta tiklash ishlari. Kon faoliyati tugagan hududlarda yer qatlamin tiklashga qaratilgan ishlar ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi.
- Qayta ishlash jarayoni – bu usul orqali ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan ayrim chiqindilardan qayta foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda yangi mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar natijalariga asoslanib quyidagi xulosaga kelish mumkin: Viloyat mineral resurslarga boy hududlardan biri hisoblanadi. Hududida uchraydigan foydali qazilmalar iqtisodiyoti va sanoatining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu resurslar qurilish materallari ishlab chiqarish, sanoat korxonalarini xomashyo bilan tam'minlash va aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot davomida mineral resurslardan foydalanish bilan birga ayrim ekologik muammolar ham yuzaga kelayotgini aniqlandi. Xususan yer qatlamini buzilishi, havoning changlanishi va tabiiy landshaftlarning o'zgarishi kutilmoqda. Shu sababli resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik nazoratni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Mineral resurslardan samarali tarzda foydalanish viloyatning iqtisodiy rivojlanishi bilan birga ekologik barqarorligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

¹G'isht-cherepitsa – tayyor qurilish mahsuloti bo'lib, u mineral resurs emas.

²Shlam – tog' jinslarini maydalash va burg'ulash jarayonida hosil bo'ladigan suyuqlikka to'yingan kukunsimon chiqindi moddasi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 264.
2. Odilxonov K.H. Mineralogiya. O'quv qo'llanma, - T.: “MRITI DK”, 2010, 465b.
3. Qosimova N.S. Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida minera-xomashyo resurslarining tutgan o'rni va ahamiyati. Oriental Renaissanc: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4/2), 639-648.
4. Qurbonov SH.B, Fedorko V.N. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. Darslik. – Toshkent.: „Yangi Chirchiq prints” , 2024 - 384b.
5. Samarqand o'lkashunoslik atlas. Toshkent, 2016.
6. Samarqand statistika boshqarmasi. samstat.uz

7. Umarov A.Z.Mineralogiya va Geokimyo.O’quv qo’llanma. –T.: „Go To Print”, 2020, 226b.
8. Xikmatov F va boshqlar.Geofizika asoslari. O’quv qo’llanma. –T.: „ Innovatsion rivojlanish nashriyoti matbaa uyi”,2020,188b.
9. O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.Birinchi jild. T – 2000.

